

E-DARSLIKLAR ASOSIDA OPTIKA FANINI O'QITISH: TUZILISHI VA SAMARADORLIGI

Nazirov Jonibek Mamayusupovich

Termiz davlat universiteti

Umumiy fizika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424538>

Annotatsiya: Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tez rivojlanishi ta'lim jarayonida raqamli resurslarning, xususan, elektron darsliklar (e-darsliklar) ning rolini sezilarli darajada oshirdi. Ayniqsa, murakkab va ko'p vizualizatsiyani talab qiladigan optika kabi fanlarda e-darsliklar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tezisda e-darsliklarning tuzilmasi, ularning tarkibiy qismlari va o'quvchilarning bilim darajasiga ta'siri o'rganiladi.

Kalit so'zlar: optika, e-darslik, raqamli ta'lim, interaktivlik, tajriba, simulyatsiya, samaradorlik.

E-darslik (elektron darslik) - bu raqamli formatda yaratilgan, o'quv fanining nazariy va amaliy materiallarini o'z ichiga olgan, kompyuter, planshet yoki smartfon orqali foydalanish mumkin bo'lgan o'quv-resursdir. U an'anaviy bosma darslikning raqamli muqobili bo'lib, interaktivlik, multimediya (audio, video, animatsiya), testlar va boshqaruv elementlari bilan boyitilgan bo'ladi.

Optika fanida e-darsliklar yordamida yorug'lik hodisalarini (difraksiya, interferensiya, sinish, aks ettirish) animatsiyalar orqali ko'rsatish, tajribalarni virtual shaklda bajarish imkoniyati yaratiladi. Bu esa murakkab nazariy tushunchalarni ancha tushunarli qiladi. E-darsliklar(elektron darsliklar) optika kabi ko'rgazmali o'qitishni talab qiladigan fanlar uchun, ta'lim samaradorligini oshiradi. Ular nafaqat bilim olish jarayonini qulaylashtiradi, balki o'quvchilarni fan bilan faol shug'ullanishga undaydi, interaktiv muhitda o'z-o'zini baholash va rivojlantirish imkonini yaratadi.

Optika bo'yicha e-darsliklar interaktiv imkoniyatlari va pedagogik yo'nalishlari asosida shakllantiriladi. Zamonaviy e-darsliklar faqatgina matnli tushuntirish emas, balki o'quvchini o'rgatish, faollashtirish va baholash funksiyalarini ham bajarishi bilan ajralib turadi.

Zamonaviy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi o'qitish metodikasini tubdan o'zgartirmoqda. E-darsliklar - bu transformatsiyalangan o'quv resursi bo'lib, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi interaktiv, uzluksiz va individual asosdagi muloqotni ta'minlaydi. Ayniqsa, optika kabi murakkab fanlarni o'rgatishda e-darsliklar ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishga hizmat qiladi.

E-darsliklarning asosiy afzalliklaridan biri - ko'rish orqali anglash imkoniyatini kengaytirishdir. Optik hodisalar - yorug'likning sinishi, interferensiyasi, difraksiyasi - abstrakt tushunchalar bo'lib, ularni oddiy matn orqali tushuntirish qiyin. Interaktiv animatsiyalar va simulyatsiyalar orqali:

O'quvchi mavzuni vizual tarzda anglaydi.

Hodisani vaqt bo'yicha kuzatadi (masalan, nurning linza orqali o'tishi).

Bu esa uzoq vaqt eslab qolish, mavzuni chuqur tushunish va mustaqil qo'llash imkonini beradi.

Kelajakda e-darsliklar va boshqa raqamli ta'lim resurslari optika fanini o'qitishda asosiy vositalardan biriga aylanishi kutilmoqda. Buning asosiy sababi shundaki, raqamli ta'lim vositalari o'quvchilarga ko'proq interaktivlik va vizual tajriba taqdim etadi. Optika kabi murakkab fanlar, ayniqsa, ko'rgazmali hodisalarga asoslangan bilimlarni talab qiladi. Masalan, yorug'lik refleksiyasi yoki interferensiyasi kabi murakkab jarayonlar e-darsliklar yordamida 3D modellari, animatsiyalar, simulyatsiyalar orqali o'quvchilarga ko'rsatiladi, bu esa nazariy tushunchalarni tushunishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Raqamli texnologiyalar, xususan, e-darsliklar, o'quvchilarni faol va mustaqil o'rganishga undaydi, chunki ular dars materiallarini istalgan vaqtda qayta ko'rib chiqish va interaktiv vazifalarni bajarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning tahlil qilish, solishtirish va yangi bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, o'quvchi o'ziga mos keladigan tezlikda, o'ziga qulay vaqtda tajribalar o'tkazish yoki murakkab masalalarni yechish imkoniyatiga ega bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazirov J.M. raqamli pedagogika, fizika fanini raqamli pedagogika asosida o'qitishning ahamiyati. Муғаллим ҳәм ўзликсиз билимлендириў. 190-194.
2. Нарбаев А. Б. МЕДИАТАЪЛИМ АСОСИДА ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН “АТОМ ФИЗИКАСИ” ЭЛЕКТРОН ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМАСИНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ДИДАКТИК ИМКОНИЯТЛАРИ: DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2021.74.77.051>//Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 1-Махсус сон. – С. 160-164
3. Umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional va oliy ta'lim tizimlarida "Fizika va astronomiya" ta'limining uzviyligini ta'minlash konsepsiyasi. Toshkent, 2021yil.
4. Yo'ldasheva, G. Fizika fanini o'qitishda dasturiy vositalar va virtual laboratoriyalar. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(6), 612-616.
5. Nazirov J.M, Nazarov B.J, "RAQAMLI PEDAGOGIKA. RAQAMLI PEDAGOGIKA QULAYLIKLARI VA UNI JORIY ETISHDAGI MUAMMOLAR" Journal of Effective innovativepublication.uz Learning and Sustainable Innovation 259-264.
<https://innovativepublication.uz/index.php/jelsi/article/view/566>
6. N.S.Sayidova. "PEDAGOGIK FAOLIYATDA RAQAMLI KOMPETENSIYALAR" O'QUV-USLUBIY MAJMUA Buxoro – 2024
7. Finlyandiyaning "Raqamli xizmatlarni taqdim etish to'g'risida"gi qonuni (306/2019)
8. Bed Prasad Dhakal: Digital Pedagogy: An effective Model for 21st Century Education
9. Nazirov J.M, Nazarov B.J, Chorshanbiyeva N.A. Organization of Teaching Methodology for Future Physics Teachers Based on Digital Pedagogy// BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT//77-81//
<https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/1772>
10. Nazirov J.M, OPTIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI RESURSLAR VA MULTIMEDIA VOSITALARINING INTEGRATSIYASI//NamDU// Ilmiy.Axborotnomasi.2025-2-son